

XORAZMNING QADIMGI VA ILK O'RTA ASR SHAHARLARI TARIXI

Asal Raximova

Urganch davlat universiteti

Tarix mutaxassisligi 2-kurs magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18283761>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Xorazm vohasida qadimgi davr va ilk o'rta asrlarda shakllangan shaharlarning paydo bo'lishi, rivojlanish bosqichlari hamda ularning ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy hayotdagi o'rni yoritilgan. Tadqiqotda arxeologik yodgorliklar, yozma manbalar va zamonaviy ilmiy tadqiqotlar natijalari tahlil qilinib, Xorazm shaharlarining o'ziga xos shaharsozlik an'analari ochib beriladi.

Kalit so'zlar: Xorazm, qadimgi shaharlar, ilk o'rta asrlar, shaharsozlik, arxeologik yodgorliklar, sug'orish tizimi, savdo va hunarmandchilik.

Abstract. This article examines the emergence and development stages of cities formed in the Khorezm oasis in ancient times and the early Middle Ages, as well as their role in socio-economic and cultural life. The study analyzes archaeological monuments, written sources and the results of modern scientific research, revealing the unique urban planning traditions of Khorezm cities.

Keywords: Khorezm, ancient cities, early Middle Ages, urban planning, archaeological monuments, irrigation system, trade and crafts.

Аннотация. В данной статье рассматриваются этапы возникновения и развития городов, сформировавшихся в Хорезмском оазисе в древности и раннем Средневековье, а также их роль в социально-экономической и культурной жизни. В исследовании анализируются археологические памятники, письменные источники и результаты современных научных исследований, раскрывающие уникальные традиции градостроительства городов Хорезма.

Ключевые слова: Хорезм, древние города, раннее Средневековье, градостроительство, ирригационная система, торговля и ремесла.

KIRISH

Xorazm Markaziy Osiyo tarixida qadimdan muhim o'rin egallagan hududlardan biri bo'lib, uning shahar madaniyati uzoq va murakkab tarixiy jarayonlar davomida shakllangan.

Tabiiy-geografik sharoitning qulayligi, xususan, suv manbalarining mavjudligi va unumdor yerlar Xorazm vohasida erta davrlardanoq o'troq hayot tarzining qaror topishiga imkon yaratgan. Bu holat esa shaharlar vujudga kelishining asosiy omillaridan biri hisoblanadi.

Xorazm hududida qadimgi aholi manzilgohlarining paydo bo'lishi, avvalo, Amudaryo deltasi bilan bevosita bog'liq bo'lgan.

Sug'oriladigan dehqonchilikning rivojlanishi natijasida doimiy yashash joylari kengayib, vaqt o'tishi bilan ular shahar tipidagi manzilgohlarga aylangan.

Arxeologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, miloddan avvalgi ming yilliklarda Xorazmda mustahkam devorlar bilan o'ralgan, ichki tuzilishga ega bo'lgan shaharlar mavjud bo'lgan.

Bu esa hududda shaharsozlik madaniyati ancha erta shakllanganini ko'rsatadi.

ASOSIY QISM

Xorazm hududida shaharlarning shakllanishi uzoq tarixiy jarayon bo'lib, u mintaqaning tabiiy-geografik sharoiti, xo'jalik faoliyati va ijtimoiy taraqqiyoti bilan chambarchas bog'liq holda rivojlangan.

Qadimgi davrlarda Xorazm vohasi, ayniqsa, Amudaryo quyi oqimi hududida joylashgani sababli suv resurslariga boy bo'lgan. Sug'oriladigan dehqonchilikning erta rivojlanishi doimiy aholi manzilgohlarining vujudga kelishiga, ularning esa keyinchalik shaharlar darajasiga ko'tarilishiga asos yaratgan [1].

Miloddan avvalgi I ming yillikning o'rtalariga kelib Xorazm hududida shaharsozlikning dastlabki belgilari yaqqol namoyon bo'ladi. Bu davrga oid arxeologik yodgorliklar mustahkam mudofaa devorlari, markaziy qal'alar va aniq rejalashtirilgan ichki tuzilishga ega bo'lgan manzilgohlar mavjudligini ko'rsatadi. Shaharlarning paydo bo'lishi faqat aholi sonining ortishi bilan emas, balki ijtimoiy munosabatlarning murakkablashuvi, mehnat taqsimotining chuqurlashuvi va boshqaruv tizimining shakllanishi bilan ham bog'liq edi.

Qadimgi Xorazm shaharlari, odatda, bir necha asosiy qismlardan iborat bo'lgan.

Markaziy qismda hokimiyat ramzi hisoblangan ark yoki qal'a joylashib, u siyosiy va ma'muriy vazifalarni bajargan. Uning atrofida turar joylar, hunarmandchilik ustaxonalari va bozor hududlari joylashgan. Bunday tuzilma shahar hayotining markazlashgan holda tashkil etilganini ko'rsatadi. Ayniqsa, mudofaa inshootlarining rivojlanganligi Xorazm shaharlari tashqi xavf-xatarlardan himoyalanişga katta ahamiyat berganini anglatadi [2].

Arxeologik jihatdan yaxshi o'rganilgan Tuproq-qal'a qadimgi Xorazm shaharsozligining yorqin namunalari biri hisoblanadi. Ushbu yodgorlikda saroy majmuasi, ma'muriy binolar va turar joylar aniqlangan bo'lib, ular Xorazmda markazlashgan davlat boshqaruvi mavjud bo'lganini tasdiqlaydi. Tuproq-qal'adagi me'moriy yechimlar, bezaklar va rejalashtirish usullari o'sha davr jamiyatining siyosiy qudrati va madaniy darajasini aks ettiradi [3].

Shuningdek, Ayoq qal'a majmuasi ham Xorazmning qadimgi shahar madaniyatini o'rganishda muhim ahamiyatga ega. Bu yodgorliklar bir nechta qal'alardan iborat bo'lib, ularning strategik joylashuvi hududni nazorat qilish va himoyalash vazifasini bajargan. Ayaz qal'alar nafaqat harbiy inshoot, balki aholi yashash joyi va xo'jalik faoliyati markazi bo'lganini ko'rsatuvchi dalillarga ega.

Qadimgi davrda Xorazm shaharlari iqtisodiy hayotining asosini dehqonchilik va hunarmandchilik tashkil etgan. Sug'orish tarmoqlarining kengayishi dehqonchilik mahsulotlari yetishtirish hajmini oshirib, shahar va qishloq o'rtasidagi iqtisodiy aloqalarni mustahkamlagan.

Hunarmandchilik, xususan, kulolchilik, metall buyumlar tayyorlash va to'qimachilik shahar iqtisodiyotining muhim tarmoqlaridan biri bo'lgan. Bu mahsulotlar ichki ehtiyojni qondirish bilan birga, savdo orqali boshqa hududlarga ham tarqalgan [4].

Ilk o'rta asrlarga kelib Xorazm shaharlari rivojida yangi bosqich boshlanadi. Bu davrda siyosiy tuzilmalar mustahkamlanib, shaharlar davlat boshqaruvining asosiy markazlariga aylanadi.

Ayniqsa, Kat shahri Xorazmshohlar davlatining poytaxti sifatida yirik siyosiy, ma'muriy va savdo markazi bo'lib xizmat qilgan. Kat shahri orqali ichki va tashqi savdo yo'llari o'tgan bo'lib, bu holat uning iqtisodiy ahamiyatini yanada oshirgan.

Yanvar, 2026-yil

Ilk o'rta asrlarda Xorazm shaharlari Buyuk Ipak yo'li tizimi bilan bevosita bog'lanib, mintaqalararo savdoda faol ishtirok etgan. Savdo aloqalari orqali nafaqat tovarlar, balki madaniy an'analar, diniy qarashlar va ilmiy bilimlar ham tarqalgan. Bu jarayon Xorazm shaharlarining madaniy hayotini boyitib, ularni Markaziy Osiyodagi muhim sivilizatsion markazlardan biriga aylantirgan [5].

Shaharlar aholisi ijtimoiy jihatdan turli qatlamlardan iborat bo'lgan. Hukmdorlar va zodagonlar, ruhoniylar, hunarmandlar va savdogarlar shahar hayotida muhim rol o'ynagan.

Ijtimoiy tuzilmaning murakkablashuvi shahar boshqaruvi va huquqiy munosabatlarning shakllanishiga olib kelgan. Bu esa shaharlarni nafaqat iqtisodiy, balki siyosiy va madaniy markaz sifatida ham mustahkamlagan [6].

Xulosa

Xorazmning qadimgi va ilk o'rta asr shaharlari tarixi mintaqada shahar madaniyatining erta va uzluksiz rivojlanganini yaqqol namoyon etadi. Tabiiy-geografik sharoit, ayniqsa suv resurslarining mavjudligi va sug'orish tizimlarining takomillashuvi Xorazm vohasida o'troq hayot tarzining barqaror qaror topishiga imkon yaratgan. Natijada dastlab aholi manzilgohlari shakllanib, ular keyinchalik murakkab ijtimoiy-iqtisodiy tuzilishga ega bo'lgan shaharlar darajasiga ko'tarilgan.

Qadimgi davr shaharlarining tuzilishi va rejalashtirilishi Xorazmda shaharsozlik an'analari yuqori darajada rivojlanganini ko'rsatadi. Mustahkam mudofaa devorlari, markaziy qal'alar, hunarmandchilik va turar joy mahallalarining mavjudligi shaharlarning nafaqat yashash joyi, balki siyosiy va ma'muriy markaz sifatida ham muhim ahamiyat kasb etganini tasdiqlaydi.

Bu shaharlar atrofidagi qishloq hududlari bilan uzviy bog'langan holda rivojlanib, butun vohaning iqtisodiy barqarorligini ta'minlagan.

Ilk o'rta asrlarda Xorazm shaharlari rivojida yangi bosqich kuzatiladi. Bu davrda shaharlar davlat boshqaruvi, savdo va madaniy hayotning asosiy markazlariga aylangan.

Hunarmandchilik va savdo aloqalarining kengayishi, shuningdek, mintaqalararo munosabatlarning kuchayishi shaharlarning iqtisodiy qudratini oshirgan. Xorazm shaharlari Buyuk Ipak yo'li tizimi orqali boshqa hududlar bilan chambarchas aloqada bo'lib, madaniy va ilmiy almashinuv jarayonlarida faol ishtirok etgan.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. Толстов С. П. Древний Хорезм. — Москва: Издательство АН СССР, 1948. — 352 с.
2. G'ulomov Y. G'. Xorazmning sug'orilish tarixi. Toshkent: Fan, 1959. 21 b.
3. Asqarov A. A. Qadimgi dehqonchilik madaniyati va shaharlar tarixi. — Toshkent: Fan, 1977. — 248 b.
4. Xo'janiyozov G'. Qadimgi Xorazm shahar madaniyati va arxeologik yodgorliklari. — Toshkent: Fan, 2015. — 220 b.
5. Matrasulov D. Xorazmning qadimgi va o'rta asrlar tarixi masalalari. — Toshkent: Akademnashr, 2018. — 196 b.
6. Karimov Sh. Markaziy Osiyoda shaharsozlik tarixi. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2012. — 240 b.